

УДК:

8 СЫНЫПТА ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

МУСАХАН ӘСЕЛ МУХТАРХАНҚЫЗЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультетінің
7М1504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., қауымдастырылған профессор **СЫДЫКОВА Ж.К.**
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада негізгі мектепте физиканы оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру мәселелері қарастырылған. Физика – табиғаттағы құбылыстар мен заттардың қасиеттерін, олардың өзара әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтін ғылым, ал танымдық қабілет осы процестерді түсінуде маңызды рөл атқарады. Физиканы оқытуда 8-сынып оқушыларының танымдық қабілеттерін қалыптастыруда әртүрлі тапсырмаларды қолдануға болады. Оларға проблемалық жағдаятқа негізделген тапсырма, деңгейлік тапсырма және эксперименттік тапсырма жатады. Мақалада оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыруда қолданылатын тапсырмаларға мысалдар келтірілген.

Кілт сөздер: физиканы оқыту әдістемесі, оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру, проблемалық жағдаятқа негізделген тапсырма, деңгейлік тапсырма және эксперименттік тапсырма.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В 8-М КЛАССЕ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования познавательных способностей учащихся при обучении физике в основной школе. Физика — это наука, изучающая природные явления, свойства веществ и закономерности их взаимодействия, а познавательные способности играют важную роль в понимании этих процессов. При обучении физике в 8 классе можно использовать различные виды заданий для развития познавательных способностей учащихся. К ним относятся задания, основанные на проблемной ситуации, уровневые задания и экспериментальные задания. В статье приведены примеры заданий, применяемых для формирования познавательных способностей учащихся.

Ключевые слова: методика обучения физике, формирование познавательных способностей учащихся, задания на основе проблемной ситуации, уровневые задания, экспериментальные задания.

ISSUES OF DEVELOPING STUDENTS COGNITIVE ABILITIES IN TEACHING PHYSICS IN GRADE 8

Abstract. The article examines the issues related to the development of students' cognitive abilities in the process of teaching physics in middle school. Physics is a science that studies natural phenomena, the properties of substances, and the laws of their interactions, while cognitive abilities play an important role in understanding these processes. In teaching physics to 8th-grade students, various types of tasks can be used to enhance their cognitive abilities. These include problem-based tasks, leveled (differentiated) tasks, and experimental tasks. The article provides examples of tasks used to develop students' cognitive abilities.

Keywords: physics teaching methodology, development of students' cognitive abilities, problem-based tasks, leveled tasks, experimental tasks.

Қазіргі таңда білім алушылардың танымдық қабілеттерін кешенді түрде дамыту педагогикалық мәселе ретінде қарастырылып отыр. Себебі, білім беру жүйесінің алдындағы қазіргі басты мақсат- бәсекеге қабілетті, танымдық қабілеті қалыптасқан, өзіндік әрекет ете алатын жан-жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Қабілет- туа біткен және дамитын қасиет. М.Жұмабаев [1] қабілеттің табиғи негізі бар екенін, бірақ негізгі бөлігі оқыту арқылы дамитынын дәлелдейді. Физикалық құбылыстарды түсіндіру кезінде оқушыға көп мүмкіндік беріп (тәжірибе жасау, есеп шығаруды таңдауға еркіндік беру), қабілеттің дамуына жағдай жасалады. Оқушының қабілетін, оның ішінде танымдық қабілеттерін қалыптастыру үшін оқушы өз ойын сөйлету, дәлелдету, түсіндіру қажет. Ал танымдық қабілет - адамның ақпаратты қабылдау, сақтау, өңдеу және қолдану қабілеті. Бұл процесс адамның ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау, сөйлеу және проблемаларды шешу қабілеттерін қамтиды. [2]

Танымдық қабілет әркімге тән, қабілетсіз адам болмайды. Танымдық қабілет бұл білім алушының қоғам талаптарына сай жеке тұлғаны дамыту болғандықтан, танымдық қабілетті қалыптастыру педагогтің басты міндеттерінің бірі болып табылады.

Танымдық қабілетті түсінуге белгілі бір үлес қосқан бірқатар ғалымдар: Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, М.А.Данилов, Н.А.Половникова, Б.П.Есипов, И.Ф.Харламов, Т.И.Шамова.

Физика- табиғат заңдарын түсіну мен оларды есептер мен тәжірибелерде қолдануға бағытталған пән. Ал танымдық қабілеті қалыптасқан оқушы физикалық құбылыстардың мәнін терең түсініп, формулаларды жаттап қана қоймай, олардың логикалық байланысын анықтай алады. Танымдық қабілет оқушыға логикалық ойлау, себеп-салдар байланысын түсіну, салыстыру және қорытынды жасау мүмкіндігін береді. Осындай себептерден 8 сыныпта физиканы оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру мәселелерін қарастыру маңызды болып табылады.

Жалпы оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру мәселелерін көптеген еңбектерден байқауға болады. Мәселен, «Жоғары оқу орындары студенттерінің танымдық қабілеттерін қалыптастырудағы дене жаттығуларының рөлі» атты зерттеу жұмысының авторлары Е.Турбина, А.Маркин физикалық белсенділіктің жоғары оқу орындарында студенттердің танымдық қабілетінің қалыптасуына, дамуына ықпал ететінін дәлелдеп, оны оқу бағдарламасына жүйелі енгізу қажет деп көрсеткен.

Физика – құбылыстарды тәжірибе арқылы дәлелдеуге мүмкіндік беретін сала болғандықтан, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда практикалық жұмыстардың орны ерекше. М.Құдайқұлов пен Қ.Жаңабергенов [9] ұсынған әдістемелік тұжырымдар да физика сабақтарында зертханалық тәжірибелер, бақылаулар мен эксперименттерді күшейтудің тиімділігін көрсетеді. Бұл тапсырмалар оқушылардың зейінін шоғырландырып, логикалық ойлау, болжам жасау және оны дәлелдеу дағдыларын дамытады деп қарастырады.

А.В.Усова [3] еңбегінде оқушылардың танымдық қызығушылығы – танымдық қабілетті дамытудың негізгі шарты екені ерекше атап өтіледі. Автор танымдық қызығушылықты қалыптастыру үшін оқу материалы проблемалық, зерттеушілік сипатта берілуі керек екенін көрсетеді. Сонымен бірге, оқушыны белсенді ойлауға, салыстыруға, талдауға итермелейтін тапсырмалар оның танымдық әрекетін жандандырып, қабілеттерінің жүйелі дамуына ықпал ететіні дәлелденеді. Еңбекте мұғалімнің жетекшілігімен ұйымдастырылған қызықты тәжірибелер, өмірмен байланысты мысалдар және шығармашылық тапсырмалар оқушының танымдық қабілетін арттырудың маңызды тетіктері ретінде қарастырылады.

А.Ф.Темирбекова, Н.И. Жапаркулова, Г.Ж. Ержан [4] еңбегінде оқушылардың танымдық қабілетін арттыру үшін сабақта проблемалық жағдайлар туғызу, зерттеушілік тапсырмалар беру және практикалық әрекетке негізделген әдістерді қолдану маңызды екені атап көрсетіледі. Авторлар танымдық қабілеттің дамуы оқушының өздігінен ізденуіне, болжам жасап, оны дәлелдеуге мүмкіндік беретін оқу ортасын ұйымдастыруға тікелей байланысты екенін дәлелдейді. Сонымен бірге, танымдық қабілеттерді (зейін, ойлау, есте сақтау) күшейту үшін сабақта интерактивті, ойын және тәжірибеге негізделген әдістердің тиімділігі

көрсетілген. Еңбекте танымдық белсенділік артқан сайын оқушының қалыптасатын танымдық қабілеті де тереңдей түсетіні теориялық және практикалық мысалдармен негізделген.

И.Я.Лернердің [7] еңбектерінде оқыту әдістерінің дидактикалық негіздері қарастырылып, проблемалық, деңгейлік және эксперименттік тәсілдердің оқушының танымдық қабілеттерін қалыптастыруда тиімді екені көрсетілген. Әбиев, Бабаев және Құдиярова [8] оқушылардың танымдық қызығушылығын ояту, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін дамыту үшін дифференцияланған және белсенді оқыту әдістерін қолдануды ұсынады. Физика сабақтарында бұл принциптерді тәжірибелік жұмыстар, проблемалық сұрақтар және деңгейлік есептер арқылы жүзеге асыруға болады. Мұндай тәсілдер оқушылардың физикалық құбылыстарды терең түсінуін қамтамасыз етіп, олардың танымдық белсенділігін арттырады.

Б.Айтуғанова [5] «Оқушының танымдық қабілетін дамыту» атты оқу-әдістемелік еңбегінде математика сабақтарында оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту әдістері қарастырылған. Оқушылардың танымдық қабілетін дамыту үшін ең алдымен олардың оқу әрекетіне деген белсенді қатысуын қамтамасыз ету қажеттілігі айтылады. Автор танымдық қабілет зейін, қабылдау, ойлау, есте сақтау сияқты негізгі психикалық үдерістермен тығыз байланысты екенін және оларды арнайы ұйымдастырылған оқу тапсырмалары арқылы дамытуға болатынын көрсетеді. Сондай-ақ, оқушының өздігінен ізденуіне мүмкіндік беретін ойландыратын, салыстыру мен талдауды қажет ететін тапсырмалар танымдық қабілеттің дамуына ерекше әсер ететіні атап өтіледі. Еңбекте мұғалімнің дұрыс бағыт-бағдар беріп, оқушыны оқу барысында белсенді әрекетке тартуы танымдық қабілетті қалыптастырудың маңызды шарты ретінде қарастырылады. Б.Айтуғанова еңбегі бойынша математикадағы әртүрлі қызықты есептер оқушылардың логикалық ой-өрісін дамытып, танымдық қабілеттерін қалыптастырады. Ал менің мақаламда физиканы оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру мәселелері қарастырылады.

8 сыныпта физиканы оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыруда әртүрлі тапсырмаларды қолдануға болады. Олар: - проблемалық жағдаятқа негізделген тапсырма; - деңгейлік тапсырма; - эксперименттік тапсырма.

1.Проблемалық жағдаятқа негізделген тапсырма.

Проблемалық жағдаятқа негізделген тапсырма - оқушыны ойландыру, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, өз бетінше шешім қабылдау үшін арнайы жасалған оқу тапсырмасы. Мысалы: Неліктен бірдей көлемдегі темір мен ағаш бөлме температурасында тұрғанымен, қолға тигенде темір суық, ал ағаш жылы болып сезіледі?

Жауап: Бірдей температурада тұрған темір суық, ал ағаш жылы болып сезілуінің негізгі себебі – олардың жылу өткізгіштігінің әртүрлі болуы. 1) темір – өте жақсы жылу өткізгіш. Оған қол тигенде темір сіздің қолыңыздағы жылуды тез өзіне тартып алады. Қолдағы жылу тез жоғалғандықтан, сіз темірді суық деп сезесіз. 2) ағаш – нашар жылу өткізгіш (жылу оқшаулағыш). Ағаш қолыңыздағы жылуды өзіне тез алмайды, жылу баяу беріледі. Сондықтан қолыңыздағы жылу көп жоғалмай, ағаш жылы болып сезіледі.

2.Деңгейлік тапсырма. А деңгей (жеңіл – білу, түсіну). В деңгей (орта – қолдану). С деңгей (күрделі – талдау, салыстыру, зерттеу).

Деңгейлік тапсырма – оқушылардың білім деңгейіне, оқу қарқынына және жеке мүмкіндіктеріне қарай сараланып берілетін оқу тапсырмасы. Яғни, әр оқушы өз деңгейіне сәйкес тапсырманы орындай отырып, біртіндеп күрделі деңгейге өте алады. А деңгей – репродуктивті (жеңіл) деңгей, білімді еске түсіру және негізгі формулаларды қолдану. В деңгей – алгоритмдік (орта) деңгей, есепті белгілі бір әдіске сүйеніп шығару, талдау, салыстыру. С деңгей – шығармашылық (жоғары) деңгей, мәселені зерттеу, ойлау дағдысын дамыту, күрделі жағдайды шешу. Мысалы: (А деңгей) Температура деген не?

Жауап: Температура – дененің қаншалықты ыстық немесе суық екенін сипаттайтын физикалық шама.

(В деңгей) Ваннадағы көлемі 30 л, температурасы 80 °С ыстық су көлемі 60 л, температурасы 20 °С салқын сумен араластырылды. Араласқаннан кейін жылы судың температурасы 40 °С-ге тең болды. Ыстық судың салқындаған кезде қанша жылу мөлшерін бергенін, суық судың жылыған кезде қанша жылу мөлшерін алғанын есептеңдер. Осы жылу мөлшерлерін салыстырыңдар. [6]

Берілгені: $V_1 = 60$ л $t_1 = 20$ °С $V_2 = 30$ л $t_2 = 80$ °С $t = 40$ °С $c = 4200$ Дж/(кг·°С) $\rho = 1000$ кг/м ³ $Q_1 - ?$ $Q_2 - ?$	ХБЖ 0,06 м ³ 0,03 м ³	Шешуі: Суық судың алған жылу мөлшері: $Q_1 = c m_1 (t - t_1)$, мұндағы t – соңғы температура, t_1 – бастапқы температура, m_1 – суық судың массасы. $m_1 = \rho V_1$ $m_1 = 1000$ кг/м ³ · 0,06 м ³ = 60 кг. $Q_1 = 4200$ Дж/(кг·°С) · 60 кг · (40 °С – 20 °С) $Q_1 = 5\,040\,000$ Дж. Ыстық су бөлген жылу мөлшері: $Q_2 = c m_2 (t - t_2)$, мұндағы t – соңғы температура, t_2 – бастапқы температура, m_2 – ыстық судың массасы. $m_2 = \rho V_2$ $m_2 = 1000$ кг/м ³ · 0,03 м ³ = 30 кг. $Q_2 = 4200$ Дж/(кг·°С) · 30 кг · (40 °С – 80 °С) $Q_2 = -5\,040\,000$ Дж. «←» белгісі энергияның бөлінуін білдіреді. Жауабы: $Q_1 = 5\,040\,000$ Дж $Q_2 = 5\,040\,000$ Дж
---	---	--

(С деңгей) Сынапты және спиртті термометрді салыстыр. Қайсысы қандай жағдайларға қолайлы?

Жауап: 1.Сынапты термометр: Жоғары температураны өлшеу үшін тиімді, бөлме температурасы, ауа температурасы, су температурасы сияқты орташа және жоғары температураларда жақсы жұмыс істейді, медициналық (дене қызуын өлшеуде) бұрын кең қолданылған. 2.Спиртті термометр: Өте төмен температураларды өлшеу үшін қолайлы (қысқы ауа, мұздықтар, зертханалар), мектептегі тәжірибелерде жиі пайдаланылады (қауіпсіз болғандықтан), үй тұрмысында температураны бақылауда қауіпсіз нұсқа.

3.Эксперименттік тапсырма.

Эксперименттік тапсырма – оқушының белгілі бір құбылысты өз көзімен бақылап, өлшеу жүргізіп, тәжірибе нәтижесіне сүйеніп қорытынды жасауын талап ететін тапсырма түрі.

Бұл тапсырмаларда теория емес, тәжірибе арқылы білім алу негізгі мақсат болып табылады. Мысалы, «Температура. Температура өлшеу әдістері, температура шкалалары» тақырыпты оқытуда төмендегідей тапсырма беруге болады. Эксперимент №1 - Сынап термометрінің шкала бөлу құнын анықтау.

Құралдар: термометр, қағаз, сызғыш.

Тапсырма:

1. Термометрдегі екі көрші санының аралығын сантиметрмен өлше.

2. Аралық бірнеше бөлікке бөлінгенін сана.

3. Формуланы қолдан:

$$4. \text{ШБҚ} = \frac{10^\circ\text{C}}{\text{бөлік саны}}$$

5. Қорытынды жаса.

8-сыныпта физиканы оқыту үдерісінде оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру – қазіргі білім беру жүйесінің басты талаптарының бірі. Осы теориялық негіздер 8-сынып физикасын оқытуда оқушыны тек ақпарат тыңдаушы емес, білімді өз бетімен құраушы субъект ретінде қарастыру қажет екенін көрсетеді. Тапсырмаларды күрделендіру, салыстыру, талдау, модельдеу дағдыларын енгізу – танымдық қабілеттердің орнықты дамуына ықпал етеді.

Қорытындылай келе, 8-сыныпта физиканы оқытуда оқушылардың танымдық қабілеттерін қалыптастыру – кешенді, ғылыми негізделген, тәжірибеге бағытталған жүйелі жұмыс. Танымдық қызығушылықты арттыратын әдістер, зерттеушілік тапсырмалар, практикалық эксперименттер және ұлттық өмірмен байланысты проблемалық жағдаяттар оқушыларды белсенді ойлауға жетелейді. Ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып, физика сабағында танымдық қабілетті дамыту – оқушыны ғылыми дүниетанымы қалыптасқан, логикалық ойлайтын, талдау және дәлелдеу мәдениеті қалыптасқан тұлға ретінде тәрбиелеудің негізгі құралы болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы: Ана тілі, 1992. – 160 б.
2. Жарықбаев Қ., Саңғылбаев О., Психология энциклопедиялық сөздік, 2019.- 368б.
3. Усова А.В. Формирование познавательных интересов школьников. – Москва: Просвещение, 1988. – 142 с.
4. Темирбекова А.Ғ., Жапаркулова Н.И., Ержан Г.Ж. Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. – Алматы: Қазақ университеті, 2019. – 152 б.
5. Айтуғанова Б. Оқушылардың танымдық қабілетін дамыту (оқулық/методикалық материал),2022.-5б.
6. Физика. Жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулық/ Н.А. Закирова, Р. Р. Аширов – Астана: «Арман-ПВ» баспасы, 2018. – 304 б.
7. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Педагогика, 1981. – 186 с.
8. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. – Алматы: Дарын, 2004. – 480 б.
9. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. -Алматы:Рауан, 1998.-310 б.